

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo

Suisse

VERSTECKT –
WIEDERENTDECKT

CACHÉS –
RETROUVÉS

NASCOSTI –
RITROVATI

03/2025

9 772813 583005

EDITORIAL / ÉDITORIAL / EDITORIALE

Kaum ein Klischee über die Archäologie hält sich so hartnäckig wie das der Schatzsuche. Es weckt die Fantasie, verspricht Abenteuer – und am Ende wartet eine Entdeckung von unermesslichem Wert. Seit jeher ist es einer der Hauptgründe, weshalb die Archäologie als Traumberuf so populär ist.

Wenn auch der heutige Archäologiealltag wenig mit den Geschichten von Lara Croft und Co. zu tun hat, nährt eine Fundgruppe dieses Klischee weiterhin: Schatzfunde – oder Depots, wie vergrabene oder versteckte Gegenstände im nüchternen Archäologiejargon heissen – faszinieren. Die Bandbreite an Erscheinungsformen und Deutungen ist enorm, sodass sich trefflich über die Hintergründe der Deponierungen fachsimpeln und streiten lässt. Nebst ihrem wissenschaftlichen und manchmal auch monetären Wert besitzen sie zudem häufig auch eine aussergewöhnliche Auffindungsgeschichte, in der Zufall, Glück oder der richtige Riecher für ihre Entdeckung entscheidend waren.

In dieser Ausgabe präsentiert arCHaéo kurze und längere Geschichten solcher Depots aus verschiedensten Epochen. Und vielleicht, liebe Leserinnen und Leser, erinnern Sie sich bei der Lektüre ja an eigene Schätze, die halb vergessen in Ihrem Keller oder in einer alten Blechdose auf dem Dachboden schlummern.

Jonas Nyffeler, Redaktion arCHaéo

Presqu'aucun des clichés sur l'archéologie n'est aussi tenace que celui de la chasse au trésor. Elle éveille l'imagination, promet l'aventure – et tout au bout une découverte d'une valeur inestimable. Depuis toujours, c'est une des principales raisons pour lesquelles cette discipline, vue comme une profession de rêve, est si populaire.

Même si aujourd'hui le quotidien de l'archéologie n'a pas grand-chose à voir avec Lara Croft et consorts, une catégorie de découvertes alimente ce cliché: les trésors – ou dépôts, comme on désigne dans le jargon archéologique les objets enfouis ou cachés intentionnellement – continuent de nous fasciner. La diversité de leurs formes et de leurs significations est immense, et l'on pourrait débattre sans fin sur les raisons qui ont conduit à leur formation. En plus d'une valeur scientifique – et parfois aussi monétaire – leur découverte révèle bien souvent des histoires extraordinaires, dans lesquelles le hasard, la chance ou l'instinct ont joué un rôle décisif.

Dans cette édition, arCHaeo vous propose des histoires courtes, ou plus longues, de dépôts de différentes périodes. Et peut-être, chères lectrices et chers lecteurs, leur découverte réveillera-t-elle le souvenir de vos trésors personnels, qui sommeillent, à moitié oubliés dans une vieille boîte en fer blanc, au fond de votre cave ou dans la poussière de votre grenier.

Jonas Nyffeler, rédaction d'arCHaeo

Ben pochi cliché sull'archeologia sono tanto tenaci quanto quello della caccia al tesoro. Risveglia la fantasia, promette avventura – e alla fine ci si aspetta una scoperta di valore inestimabile. È da sempre uno dei motivi principali per cui l'archeologia è considerata una professione da sogno così affascinante.

Anche se la quotidianità dell'archeologia moderna ha ben poco a che vedere con le storie di Lara Croft e simili, un particolare gruppo di ritrovamenti continua ad alimentare questo cliché: i tesoretti – o ripostigli, come vengono chiamati nel linguaggio tecnico dell'archeologia oggetti sepolti o nascosti – esercitano da sempre un grande fascino. La varietà delle loro modalità e interpretazioni è enorme, tanto che si può discutere a lungo sulle motivazioni delle loro deposizioni. Oltre al loro valore scientifico – e talvolta anche monetario – essi presentano spesso anche storie di ritrovamento straordinarie, in cui il caso, la fortuna o un buon intuito hanno avuto un ruolo decisivo.

In questa edizione, arCHaeo presenta brevi e lunghe storie di tali ritrovamenti provenienti da epoche diverse. E magari, care lettrici e cari lettori, durante la lettura vi torneranno in mente vostri tesori personali, da tempo dimenticati in cantina o in una vecchia scatola di latta in soffitta.

Jonas Nyffeler, redazione arCHaeo

Entdeckt
**7 VERSTECKT –
 WIEDERENTDECKT**

**12 Der Kaiseraugster
 Silberschatz – Vergraben,
 verkannt, wiedergefunden**
 Die abenteuerliche Geschichte
 eines einzigartigen Schatzfundes

**16 Verborgene Objekte – aufgedeckte
 Herrschaftsgebiete der Bronzezeit**
 Versteckte Depots an ausgewähl-
 ten Orten

20 Versteckte Schuhe in alten Häusern
 Oder wenn uns unscheinbare
 Gegenstände wertvolle Informati-
 onen liefern

Découvrir
**CACHÉS –
 RETROUVÉS**

**Le trésor d'argent de Kaiseraugst –
 Enfoui, dévalorisé, retrouvé**
 L'histoire rocambolesque d'une
 découverte extraordinaire

**Objets cachés – territoires révélés à
 l'âge du Bronze**
 Des dépôts dissimulés, mais pas
 n'importe où

**Des chaussures cachées dans
 d'anciennes demeures**
 Ou quand des objets modestes
 nous livrent des informations
 précieuses

Scoprire
**NASCOSTI –
 RITROVATI**

**Il tesoro d'argento di Kaiseraugst –
 Seppellito, frainteso, ritrovato**
 La storia rocambolesca di una stra-
 ordinaria scoperta

**Oggetti nascosti – territori svelati
 all'età del Bronzo**
 Ripostigli nascosti, ma non ovunque

**Calzature nascoste in antiche
 dimore**
 Quando degli oggetti modesti
 ci forniscono delle informazioni
 preziose

28

35

43

26	Erleben	Explorer	Esplorare
28	Einblick Basel vor der Stadtgründung – Das Frühmittelalter am Petersberg	Éclairage Bâle avant sa fondation – Le Haut Moyen Âge sur le site du Petersberg	Approfondimento Basilea prima della fondazione della città – L'Alto Medioevo sul Petersberg
35	Im Gespräch Gelagerte Geschichte	Converser L'histoire en dépôt	In dialogo La storia custodita
36	arCHaeo aktuell	arCHaeo actuel	arCHaeo novità
43	Fundstück Ein zurückgelassenes Bein einer Reiterstatue in Avenches	Trouvaille Une jambe de statue équestre abandonnée à Avenches	La scoperta Una gamba di statua equestre abbandonata ad Avenches
44	Schaufenster News von Archäologie Schweiz Ausstellungen Veranstaltungen	À l'affiche Nouvelles d'Archéologie Suisse Expositions Manifestations	In vetrina Archeologia Svizzera informa Esposizioni Manifestazioni
51	Impressum	Impressum	Impressum

Der Kaiseraugster Silberschatz – Vergraben, verkannt, wiedergefunden

1961 wird in Kaiseraugst (AG) ein spätantiker Silberschatz aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. entdeckt. Zunächst als wertlos betrachtet, werden Teile weggeworfen oder entwendet. Heute zählt der Fund zu den bedeutendsten archäologischen Entdeckungen der Schweiz – doch er bleibt unvollständig. Von Lilian Raselli

Ein Bagger legt los

Am 27. Dezember 1961 steuert Baggerführer Willy Füchter im Auftrag der Gemeinde Kaiseraugst seinen Trax zum neuen Schulhaus. Auf dem angrenzenden Gelände – direkt an der spätromischen Kastellmauer – soll ein Sportplatz entstehen. Er soll das Areal von Baumstümpfen und den Resten einer Mistgrube vom benachbarten Coiffeursalon befreien. Während dieses Vorgangs stösst Füchter auf eine dunkle, humusreiche Schicht. Im Aushub glänzt ein metallischer Teller. Er hält ihn für Coiffeur-Abfall.

Tatsächlich hat die Baggerschaufel von Füchter gerade den bislang unberührten spätantiken Silberschatz erfasst. Was folgt, gleicht einem archäologischen Albtraum: Die Metallzähne schneiden durch jahrhundertalte Silberplatten, zerdrücken zerbrechliche Schüsseln und schleudern antike Silberlöffel achtlos über das Gelände. Den Aushub verteilt Füchter an verschiedenen freien Stellen auf dem Gemeindegebiet, in der Fischzuchtanlage und verschiedenen Mistgruben.

Über den Jahreswechsel liegt der Schatz offen und verstreut am Boden, unbemerkt und unbeachtet. Noch ahnt niemand, dass genau hier bald ein abenteuerliches Kapitel beginnen wird. Denn erst im neuen Jahr nimmt die Geschichte um die spektakuläre Entdeckung des Schatzes ihren Lauf.

Wertvolles im Versteck

Am 16. Januar 1962 stolpert der 12-jährige Schüler N. B. beim Spielen über silbrig glänzende Metallplatten. Zehn bis zwölf Stück seien es gewesen, wird er später berichten. Eine davon habe sogar «wie Gold und Silber» gegläntzt. Er nimmt die prächtige Platte mit nach Hause und zeigt sie später seinem Lehrer. Der winkt ab: «Das ist ein altes Blech, wirf es in die Abfallgrube.» Der Bub gehorcht.

Am 21. Januar findet eine Familie auf einem Spaziergang weitere Platten. Ihr siebenjähriger Sohn darf die schönste mitnehmen. Es ist die «Achilles-Platte» mit ihrer comicartigen Darstellung des Achilles-Mythos auf dem Rand. Heute ist sie das bekannteste Objekt des

Le trésor d'argent de Kaiseraugst – Enfoui, dévalorisé, retrouvé

En 1961, lors de travaux à côté de la muraille du *castrum* romain tardif de Kaiseraugst (AG), des ouvriers découvrirent un trésor d'argent du 4^e siècle apr. J.-C. Les objets qui le composent, endommagés et dispersés à différents endroits, réapparurent peu à peu dans des circonstances rocambolesques. Cet ensemble est depuis considéré comme l'un des plus importants trésors de la fin de l'Antiquité. Il comprend 270 objets pesant au total 57,5 kilos. Mais quelques pièces manquent encore...

Il tesoro d'argento di Kaiseraugst – Seppellito, frainteso, ritrovato

Nel 1961, durante i lavori di costruzione accanto alle mura del *castrum* tardo-romano di Kaiseraugst (AG), viene scoperto un tesoro d'argento del IV secolo d.C. Gli oggetti, danneggiati dall'escavatrice e sparsi sul terreno, riappaiono a poco a poco in circostanze talvolta avventurose. L'insieme è considerato uno dei più importanti tesori tardo-romani. È composto da 270 oggetti, per un peso totale di 57,5 chilogrammi. Ma alcuni pezzi mancano ancora oggi...

Schatzes. Die restlichen Stücke bleiben achtlos liegen. Wirtin Marie Schmid beobachtet die Szene durchs Fenster ihres Wirtshauses. Als sich die Familie plötzlich auf den Weg macht, notiert sie das Autokennzeichen. Später schlüpft sie in Gummistiefel und durchsucht das umgegrabene Gelände. Fünf Platten bringt sie ins Waschhaus des Wirtshauses, wo sie die Stücke aufbewahrt.

Der Schlüsselmoment

Am 19. Februar kommt der Stein endlich ins Rollen. Ein Spaziergänger bringt dem Archäologieprofessor Rudolf Laur-Belart eine verkrustete Metallplatte, die er auf einer Baustelle gefunden habe. Dieser erkennt sofort den antiken Ursprung. Einen Tag später begutachten sie gemeinsam mit dem Ausgrabungsleiter Jürg Ewald das Gelände. Sie sammeln erste Plattenfragmente, silberne Löffel und Münzen aus der nassen Erde ein.

Der eigentliche Wendepunkt kommt jedoch zwei Tage später. Marie Schmid stapft mit zwei intakten Platten über den Aushub hin zu den Archäologen. «Können Sie mit den Sachen etwas anfangen?» Laur-Belart ist verblüfft. Unter den insgesamt fünf Stücken befindet sich die sogenannte «Meerstadt-Platte», eines der spektakulärsten Stücke des Schatzes. Ihr Mittelmedaillon zeigt die Ansicht eines prächtigen

1 Highlights aus dem Kaiseraugster Silberschatz. Oben links: Meerstadt-Platte. Oben rechts: Constans-Platte. Unten links: Achilles-Platte. Unten rechts: Ariadne-Tablett.

Pièces maîtresses du trésor d'argent de Kaiseraugst. En haut à g.: plat dit de la ville maritime; à dr.: plat de l'empereur Constant. En bas à g.: plat d'Achille; à dr.: plateau d'Ariane.

Pezzi forti del tesoro d'argento di Kaiseraugst. In alto a s.: il piatto con villa sul mare. In alto a d.: il piatto di Costanzo. In basso a s.: il piatto di Achille. In basso a d.: il vassoio di Arianna.

2 Die Wirtin Marie Schmid am 21. Februar 1962 vor dem Schulhaus. In den Händen hält sie zwei der gesammelten römischen Prunkplatten. Links die Meerstadt-Platte.

L'aubergiste Marie Schmid devant l'école de Kaiseraugst en février 1962, avec deux des précieux plats du trésor antique. À gauche, celui de la ville maritime.

La locandiera Marie Schmid, davanti all'edificio scolastico il 21 febbraio 1962, tiene in mano due dei preziosi piatti romani. A sinistra il piatto con villa sul mare.

3 Im Schulmist kommt am 8. März 1962 zwischen Orangenschalen, alten Turnschuhen und Schlacken das dort entsorgte Ariadne-Tablett zum Vorschein.

Le 8 mars 1962, le plateau d'Ariane, d'abord jeté avec les déchets de l'école, est remis au jour parmi des écorces d'orange, de vieilles chaussures de sport et d'autres débris.

L'8 marzo 1962, il vassoio di Arianna, che era stato gettato tra i rifiuti della scuola, viene alla luce tra bucce d'arancia, vecchie scarpe da ginnastica e altra spazzatura.

Palasts am Meer. Laur-Belart nimmt die Platte kurzerhand mit nach Hause. In seinem Tagebuch hält er später fest, wie er zur Feier des Tages Meringues darauf serviert – auf echtem römischem Silbergeschirr.

Stück für Stück ans Licht

Dank des notierten Autokennzeichens wird bald auch die Familie aus Oberwil BL gefunden, die mit der Achilles-Platte weggefahren war. Der Junge bringt die gewaschene Platte aus seinem Schlafzimmer. Die Eltern geben an, die Objekte seien ihnen wertlos erschienen. Erst zu Hause seien sie «wirklich erstaunt und etwas beunruhigt» gewesen – «das Metall, besonders auf der Rückseite, schien beinahe neu.»

Am 6. März entdecken Archäologen etwas abseits ein wahres Silberdepot. Laur-Belart notiert: «Auf dem

Humushaufen lag ein Gewimmel von langstieligen Löffeln und Tassen aus Silber. Die vier Tassen mit Horizontalrand steckten zum Teil noch ineinander. [...] Im Innern glänzte das Silber fast wie neu.» Zudem finden sie eine Venusfigur, einen vergoldeten Kandelaber, weitere Löffel, zahlreiche Münzen und drei Silberbarren.

Am 8. März wird im Schulmist das Ariadne-Tablett geborgen. Die Geschichte des Schülers und seines engstirnigen Lehrers bestätigt sich. Bis Mitte März wird an verschiedenen Orten weitergegraben. Noch immer kommen neue Stücke ans Licht.

Überraschende Entwicklung

Der Fund macht weltweit Furore. Die Objekte werden nach damaligen Methoden gründlich gereinigt und zum Glänzen gebracht, verbogene Stücke wieder in Form gedrückt. Schon kurze Zeit später wird der Schatz im Museum der Römerstadt in Augst (BL) ausgestellt. Noch fehlen aber Teile des Schatzes. Auf der Rückseite der Achilles-Platte ist der Abdruck einer Platte erkennbar, der zu keinem der geborgenen Stücke passt.

Im Jahr 1995 folgt eine weitere, unerwartete Wende: Aus einem anonymen Nachlass werden 18 Teller, Schalen und Platten den Behörden übergeben. Darunter auch das Mittelstück zu einem 1962 geborgenen Plattenrand. Die Prunkplatte ist eine persönliche Gabe des Kaisers Constans zu Ehren seiner zehnjährigen Regierung 342/343 n. Chr., wie sich aus der Inschrift des Mittelmedaillons erschliesst. Der Schatz umfasst nun 270 Objekte mit einem Gesamtgewicht von 57,5 Kilogramm.

Das spätrömische Kastell von Kaiseraugst (AG)

Das *Castrum Rauracense* ist die grösste spät-römische Festung der Schweiz. Sie wurde um 300 n. Chr. zum Schutz der Nordgrenze des Römischen Reichs errichtet und hatte eine wichtige strategische Position am Rheinübergang inne. Das Kastell war von einer bis zu 4,5 Meter hohen Mauer mit Türmen und Graben umgeben und umfasste auf 3,6 Hektar Kasernen, Speicher, Thermen und eine frühchristliche Kirche. Ab 346 n. Chr. war das Kastell vermutlich auch Bischofssitz. 2021 kam vor den Mauern ein dazugehöriges Amphitheater zum Vorschein.

Im Winter 351/352 n. Chr. zerstörten Alemannen grosse Teile der Anlage. In diesem Zusammenhang wurde vermutlich auch der Silberschatz zurückgelassen. Besiedlungsspuren sind jedoch noch bis ins 6. Jahrhundert nachweisbar. Das Kastell zählt zu den wichtigsten heute noch sichtbaren Baudenkmalern der römischen Koloniestadt Augusta Raurica.

Das spätantike *Castrum Rauracense* sicherte im 4. Jahrhundert n. Chr. den Rhein bei Kaiseraugst (AG). Es war ein wichtiger Teil der spätrömischen Grenzverteidigung.

Au 4^e siècle apr. J.-C., le *castrum rauracense* sécurisait la frontière sur le Rhin près de Kaiseraugst. Il constituait un point important de la défense de l'Empire à la fin de l'époque romaine.

Il *castrum rauracense* tardoantico metteva in sicurezza il Reno presso Kaiseraugst (AG) nel IV secolo d.C. Era una parte importante della difesa del confine in epoca tardo-romana.

Der Schatz und seine Besitzer

Heute ist der Schatz grundlegend erforscht und liefert noch immer neue Erkenntnisse über Besitzer und Leben im spätantiken *Castrum Rauracense*. Mit grosser Wahrscheinlichkeit gehörte er hochrangigen römischen Offizieren, die mit dem Kaiser oder in seinem Auftrag im Römischen Reich

unterwegs waren. Anhand der Münzen und Inschriften auf den Gegenständen lassen sich ihre Reiserouten von 337 bis 350 n. Chr. nachvollziehen, die von Thessaloniki (GR) über den Balkan bis nach Gallien geführt haben müssen. Für ihre Dienste und zur Festigung der Loyalität erhielten die Günstlinge oft Silbergeschenke, die gleichzeitig einen erheblichen finanziellen Wert darstellten. Zu diesen Gaben zählen neben der Constans-Platte auch die Silberbarren und Schalen. Der Gesamtwert des Schatzes entsprach dem Jahressold von rund 230 Legionären.

Das Tafelsilber war nicht nur eine Wertanlage, sondern wurde auch bei festlichen Banketten genutzt. Durch die Verwendung des kostbaren Silbers demonstrierten die Besitzer ihren hohen sozialen und politischen Status.

Mitte des 4. Jahrhunderts erschütterten Machtkämpfe und Bürgerkriege das Römische Reich. In dieser instabilen Lage nutzten Alemannen die Gelegenheit für Raubzüge in römisches Territorium. Auch das strategisch wichtige *Castrum Rauracense* wurde 351/352 n. Chr. teilweise zerstört. Im Rahmen dieser Ereignisse vergruben die Eigentümer ihren Schatz innerhalb der Kastellmauern, konnten ihn jedoch nie wieder bergen.

Die letzten Puzzlestücke

Bis heute bleibt der Schatz unvollständig. Die Platte, deren Abdruck auf der Achilles-Platte zu sehen ist, fehlt weiterhin. Doch die Hoffnung bleibt, dass auch die letzten Teile eines Tages auftauchen – vielleicht überraschend, vielleicht anonym. 2027 würde die neue Inszenierung des Silberschatzes im Museum Augusta Raurica in Augst (BL) den idealen Rahmen bieten, um das Puzzle zu vollenden.

Lilian Raselli ist Leiterin des Museums Augusta Raurica.

lilian.raselli@abl.ch

DOI 10.5281/zenodo.16780444

Abbildungsnachweise

Augusta Raurica: Susanne Schenker (1), Archiv Augusta Raurica (2-3), Rekonstruktion Markus Schaub (4).

Literatur

M. Guggisberg, unter Mitarbeit von A. Kaufmann-Heinimann (Hrsg.), Der spätrömische Silberschatz von Kaiseraugst. Die neuen Funde. Silber im Spannungsfeld von Geschichte, Politik und Gesellschaft der Spätantike. FiA Bd. 34. Augst 2003. Mit Zusammenfassung älterer Literatur.

N. Hächler, B. Näf, P.-A. Schwarz, Mauern gegen Migration? Spätromische Strategie, der Hoehrhein-Limes und die Fortifikationen der Provinz Maxima Sequanorum – eine Auswertung der Quellenzeugnisse. Regensburg 2020. S. 179–182.

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz / Revue d'Archéologie Suisse / Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 3/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arChaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arChaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arChaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arChaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Langzeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
[e-periodica.ch/La revue arChaeo paraît aussi en Diamond Open Access sur le site archeologie-suisse.ch](http://e-periodica.ch/La_revue_arChaeo_paraît_aussi_en_Diamond_Open_Access_sur_le_site_archeologie-suisse.ch). Archives de longue durée (y compris les revues antérieures): [e-periodica.ch/La rivista arChaeo esce anche come Diamond Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch](http://e-periodica.ch/La_rivista_arChaeo_esce_anche_come_Diamond_Open_Access_sul_sito_di_archeologia-svizzera.ch) e viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. / Attribution, partage dans les mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept., Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin, sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni: mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (10.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno: CHF 12 (+Porto / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arChaeo im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à arChaeo est inclus dans la cotisation à AS. / L'abbonamento ad arChaeo è incluso nella quota sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion ordinaire / quota sociale: CHF 110. Studierende / étudiant-es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder / membres collectifs / membri collettivi: CHF 220. Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Jonas Nyffeler
jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schöpfi (Vorstand AS), Erwan Le Bec (journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA), Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS), Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und Jonas Nyffeler (Redaktion arChaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrektorat /

Rédaction, traductions, corrections /
Redazione, traduzioni, lettorato

Serge Volken, red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations /

Crediti delle illustrazioni

2 curastor GmbH 4 Musée Unterlinden, Colmar, Thierry Ollivier 5 Arch. Bodenforschung BS; Schweizerisches Nationalmuseum, Jörg Brandt; SMRA, Damien Berney 6 HMB, Natascha Jansen, Archäologie Baselland 8 David Vuillermoz, Musées de Lons-le-Saunier 9 HMB, Peter Portner 10 Archäologie Baselland 11 HMB, Natascha Jansen 26 MCAH, Lausanne, Yves André; NVP3D/SMRA 27 Musées cantonaux du Valais, Sion, photo Robert Barradi, Martigny; Jürg Stauffer, Langenthal; Schweizerisches Landesmuseum 45 Karina Iwe

Cover / Couverture / Copertina

Bergung deponierter Gefässe in der keltischen Siedlung von Basel-Gasfabrik.
© Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt, Michael Wenk.
Dégagement d'un dépôt de récipients prélevé dans l'habitat celtique de Bâle-Gasfabrik.
Scavo di un blocco contenente dei recipienti prelevato dall'insediamento celtico Basilea-Gasfabrik

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser, Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas, art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia: Karim Sauterel, Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in switzerland
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne.

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse des Archéologues cantonales et des Archéologues cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services archéologiques cantonaux / Servizi archeologici cantonali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg. Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell. Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen. Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher, *Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst. Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains, Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55, archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88, archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern. Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch/dossier/archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie, Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie, Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive, Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staatsarchiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmalpflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51, denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie, St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schöpfi, *Kantonsarchäologie, Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz. Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie, Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie, Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico, Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie, Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29, vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie, Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler, *Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00, archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau, Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80, stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur, Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, llv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift arChaeo. / Ces services soutiennent la revue arChaeo. / Questi servizi sostengono la rivista arChaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de l'Office fédéral de la culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Supported by

Swiss Academy
of Humanities
and Social Sciences

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

DOI 10.5281/zenodo.16780431

I MUSEI DI ARCHEOLOGIA DELLA SVIZZERA ROMANDA VI PROPONGONO...

NMB Nouveau Musée Bienne

Esposizioni permanenti: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de röstli, maquette de la ville Un trésor de forêt. Fino all'11 gennaio 2026

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Orari di apertura: ma-di 11-17.
Visite guidate e ateliers su prenotazione.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Museum Murten

Esposizione permanente: Una casa svela le sue storie Grengspitz. Fino al 14 dicembre 2025

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Orari di apertura: ma-sa 14-17, do 10-17.
Orari di apertura supplementari su richiesta.
Tel. 026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain de Vallon

Mostra di lunga durata: À vous de voir. Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Orari di apertura: me-do 13-17.
Aperture speciali su richiesta.
Visite guidate e attività didattiche su iscrizione.
Tel. 026 667 97 97, museevallon.ch

Laténium - Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

Esposizione permanente: Hier... entre Méditerranée et Mer du Nord

Espace Paul-Vouga, 2068 Hauterive, NE
Orari di apertura: ma-do 10-17.
Visite guidate e ateliers su iscrizione.
Tel. 032 889 69 17, latenium.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Esposizione permanente: Panorama della storia culturale vallesana dal 50000 a.C. ai nostri giorni

Bourg médiéval de Valère, 1950 Sion, VS
Orari di apertura: lu-do 11-18 (giu-set);
ma-do 11-17 (ott a mag).
Tel. 027 606 47 15, musee-histoire-valais.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Esposizione permanente: Collezioni archeologiche provenienti dalla città romana di Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Orari di apertura: 9-19 (giu-nov), 10-18 (dic-mag)
Tel. 027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Collections Printemps. Actualité des découvertes archéologiques vaudoises. Fino al 29 marzo 2026

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6,
1005 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17, lunedì chiuso.
Tel. 021 316 34 30, mcah.ch

Musée romain, Avenches

Helvètes migrants. Fino al 25 gennaio 2026

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-set),
14-17 (ott-feb/mar), me-do 14-17 (nov-gen).
Visite guidate su prenotazione presso l'Ufficio del Turismo: 026 676 99 22.
Tel. 026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain, Lausanne-Vidy

Esposizione permanente: LOYSONNA Alea. Des parcours de vie. 18.09.2025 - 06.04.2026

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Orari di apertura: ma-do 11-18.
Lu chiuso, tranne i giorni feriali.
Visite guidate e animazioni su richiesta.
Tel. 021 315 41 85, museeromain.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Fino all'11 gennaio 2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Orari di apertura: ma-do 10-17 (apr-ott),
14-17 (nov-mar).
Lu chiuso, tranne i giorni festivi. Entrata gratuita ogni prima domenica del mese.
Visite guidate su prenotazione.
Tel. 022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'Yverdon et région

Esposizione permanente: Storia al quadrato On ferme! Mémoires de la crise industrielle Fino all'11 gennaio 2026

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Orari di apertura: me-do 11-18.
Visite guidate su richiesta.
Tel. 024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Musée d'art et d'histoire, Genève

Esposizione permanente: Viaggiate attraverso la ricca collezione di antichità del MAH

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Orari di apertura: ma-do 11-18, giovedì 12-21.
Ingresso a offerta libera.
Tel. 022 418 26 00, mahmah.ch